

RASGOS E TRAJETÓRIAS NA OBRA PARA VOZ E INSTRUMENTOS DE CLOTILDE ROSA DO PÓS 25 DE ABRIL

Helena Santana [1], Rosário Santana [2]

[1] Universidade de Aveiro, Portugal

[2] Instituto Politécnico da Guarda, Portugal

hsantana@ua.pt

RESUMO

Clotilde Rosa apresenta no seu catálogo um vasto conjunto de obras para voz e instrumentos. Ao percorrer a sua produção artística, encontramos traços que nos levam a querer aclarar de que maneira a sua escrita evolui técnica e estilisticamente, mostrando as técnicas e os materiais que nelas expõe. Não podendo deixar de nos centrar sobre os conteúdos poéticos que nelas revela, debruçar-nos-emos naquelas construídas sobre poemas de Armando Silva Carvalho e Fernando Pessoa. Neste sentido, analisaremos *Cinzas de Sísifo* (1986), *O Fabricar da Música e do Silêncio* (1987) e *Quiet Fire* (1999) sobre poemas de Armando Silva Carvalho, e *Sonhava de um Marinheiro* (1980) e *Passo Dezembro na Alma* (1981) sobre excertos de “O Marinheiro” de Fernando Pessoa. No caso da obra *Sonhava de um Marinheiro*, obra para 3 vozes femininas, orquestra e banda magnética, o processo de amplificação da voz e dos instrumentos pela fita concorre para a criação de um sonoro mais monumental, sendo que a parte pré-gravada transforma o projetado pela voz e pelos instrumentos acústicos, expandindo os seus limites instrumentais e performativos. Através da análise destas obras pretendemos revelar a evolução da escrita da compositora e das diversas técnicas discursivas e compositivas que aí oferece. Mostrar de que forma ela se confessa, ou não, representativa de um sonoro nacional, tentando perceber de que forma a vivência e formação em contexto de ditadura nacional também se tornam, ou não, redutores de um imaginário artístico.

Palavras-chave: Clotilde Rosa, Música contemporânea portuguesa, Poesia portuguesa, Armando Silva Carvalho, Fernando Pessoa.

RIPS AND TRAJECTORIES IN CLOTILDE ROSA'S POST 25TH APRIL WORK FOR VOICE AND INSTRUMENTS

ABSTRACT

Clotilde Rosa presents in her catalog a wide range of works for voice and instruments. When going through her artistic production, we find traces that give us the aim to clarify how her writing technically and stylistically evolves. By the techniques and materials that we uncover in these works, we can reveal a new genre of composition, supported by the poems of Armando Silva Carvalho and Fernando Pessoa. In this sense, we will analyze *Cinzas de Sísifo* (1986), *O Fabricar da Música e do Silêncio* (1987) and

Quiet Fire (1999) on poems by Armando Silva Carvalho, and *Sonhava de um Marinheiro* (1980) and *Passo Dezembro na Alma* (1981) on excerpts from “O Marinheiro” by Fernando Pessoa. In the case of *Sonhava de um Marinheiro*, a work for three female voices, orchestra and magnetic band, the process of amplification of the voice and instruments by the tape, contributes to the creation of a more monumental sound. The pre-recorded part change what is projected by voice and acoustic instruments, expanding their instrumental and performative limits. Through the analysis of these works, we intend to reveal the evolution of the composer's writing and the various discursive and compositional techniques that are present there. Showing how she confesses, or not, as representative of a national sound, and understand how the experience and training in the context of national dictatorship also becomes, or not, reducers of an artistic imagination.

Keywords: Clotilde Rosa, Portuguese contemporary music, Portuguese poetry, Armando Silva Carvalho, Fernando Pessoa.

1 INTRODUÇÃO

O contacto com a obra de Clotilde Rosa (1930-2017) revela-nos uma das personalidades mais marcantes do panorama criativo em Portugal dos séculos XX e XXI, que integra uma das gerações mais distintas de compositores que aparece em Portugal ao longo do século XX (1937-1992). Compositora e instrumentista, o seu percurso profissional revela-se um marco na divulgação da música, não só portuguesa como internacional. Conjuntamente com Jorge Peixinho, e aqueles que integraram o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, do qual fez parte, enceta uma carreira musical marcante quer ao nível musical, quer a nível artístico e profissional. Crescendo no seio de uma família com forte ligação à música, o seu percurso dita-se uma inevitabilidade. No entanto, tanto seu pai, José Rosa (1895-1939), violinista e tenor, como sua mãe, Branca Belo de Carvalho Rosa (1906-1940), pianista e harpista, morrem cedo. A morte precoce de ambos fez com que fosse criada por familiares. Cientes das suas capacidades artísticas e musicais, os seus tutores concedem-lhe a oportunidade de experimentar uma formação artística e musical. A sua formação tem, assim, início aos dez anos de idade com a concretização de um conjunto de aulas particulares de piano em casa de uma sua tia-avó. Posteriormente admitida no Conservatório Nacional de Música de Lisboa, termina, em 1949, o Curso Superior, na classe da professora Ivone Santos (Kaasa, 2008, p. 19). Paralelamente, realiza o estudo de um outro instrumento, a harpa, com a professora Cecília Borba, finalizando o curso deste instrumento em 1948, aos dezoito anos de idade¹. Dado possuir um espírito inconformista, retoma em 1958 a sua formação, fazendo parte de alguns dos agrupamentos musicais mais importantes à época, como é o caso dos Menestréis de Lisboa, agrupamento dirigido por Santiago Kastner². No intuito de prosseguir a sua formação no estrangeiro, recurso fundamental à época, concorre a diversas bolsas de estudo de modo a poder custear a deslocação. Entre 1960 e 1963, recebe assim duas bolsas de estudo: uma da Fundação Calouste Gulbenkian e outra do governo holandês para estudar harpa com Phia Berghout em Amesterdão. Ansiando sempre por conhecimento, continua a sua formação com Jacqueline Borot,

¹ Notamos que são os mesmos instrumentos que sua mãe tocava: a harpa e o piano.

² Santiago Kastner estuda baixo cifrado e interpretação de música antiga.

em Paris, no decurso do ano de 1964. Em 1967, enceta contato com Hans Zingel, na Alemanha, com o qual estuda baixo cifrado (Kaasa, 2008; Bastos, s.d.)³.

Não só Clotilde Rosa, como outros compositores desta geração, nomeadamente Jorge Peixinho, Cândido Lima, Filipe Pires e Álvaro Salazar, ousam realizar uma formação no estrangeiro, trazendo com eles uma vivência e uma prática diferenciada à época⁴, sendo que o ano de 1976 se torna marcante para a autora, pois foi neste ano que Clotilde Rosa se assume como compositora, com a escrita da obra que denomina de *Encontro* (1976)⁵. A sua intenção de se tornar compositora ressalta ainda de uma ação elaborada por Jorge Peixinho, influência direta do seu contacto com Karlheinz Stockhausen, e que Clotilde Rosa descreve da seguinte maneira:

Eu tinha estado em Darmstadt a assistir, várias vezes, - e tinha estado a assistir - ao *Musik fur ein Haus* que o Stockhausen fez com os alunos dele. Cada um fazia um fragmento e ele depois é que fez a ligação [...] - esse acontecimento foi marcante... (Azguime, 2005, p. 3).

Nesse encontro estava Jorge Peixinho, entre outros compositores essenciais para o desenvolvimento da música do século XX, e na medida em que

o Jorge teve essa experiência, lembrou-se de ter uma experiência parecida connosco, com o grupo - em 1976, salvo erro [...], em que pediu a cada um de nós que fizesse um fragmento [...], para ele depois fazer ligação entre esse fragmento [e os demais elaborando uma obra de modo a] apresentá-la em concerto (Azguime, 2005, p. 3).

“O resultado é uma composição colectiva intitulada *In-con-sub-sequência*. Para Clotilde Rosa esta experiência é o impulso para começar uma atividade de composição própria” (Kaasa, 2008, p. 23). “E assim se fez. E a pessoa que ficou com um bichinho, um micróbio dentro, fui eu, que nunca mais deixei de compor, realmente” (Azguime, 2005, p. 3). Não deixando mais de compor, o seu catálogo de obras conta com mais de oitenta composições. Nele encontramos obras para instrumentos solo, para agrupamentos de música de câmara, obras para canto com acompanhamento de piano, guitarra ou

³ Esta formação fá-la igualmente com a ajuda financeira da Fundação Calouste Gulbenkian (Kaasa, 2008; Bastos, s.d.). Sabemos da relevância da Fundação Calouste Gulbenkian no que concerne ao apoio à formação e às artes. Sabemos igualmente da precariedade social e artística que, à época, Portugal vivia fruto de um enformar ditatorial. Contudo, os espíritos inquietos delineavam estratégias para conseguir contornar os constrangimentos e as imposições ditadas por um regime político em declínio à época e, fosse através da formação no estrangeiro, fosse na realização de tertúlias em espaços consentidos, muitas vezes o seu próprio domicílio, os saberes irrompiam e circulavam entre todos. Neste sentido, a música contemporânea surgia nas discussões e na sua prática musical e artística (Kaasa, 2008).

⁴ Em Portugal, decorria o verão de 1962, Mário Falcão um outro harpista português, propôs-lhe tocarem *Imagens sonoras* (1961), uma peça para duas harpas composta por Jorge Peixinho, o que ocasionou a sua aproximação não só ao compositor, como ao meio musical português de vanguarda (Azguime, 2005, p. 2). Ao nível da sua formação musical foram também importantes os cursos a que assistiu em Darmstadt a partir de 1963.

⁵ A criação desta obra decorre de um episódio furtivo aquando de um ensaio do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa do qual fez parte e que se encontra descrito pela autora da seguinte forma: “É engraçado, o Encontro surgiu do facto de num grupo nem sempre as pessoas estão de acordo e por vezes existem fricções. Mesmo depois do 25 de Abril as fricções eram um pouco maiores porque as pessoas não tinham a mesma forma de pensar. [...] Neste grupo havia algumas fricções [...] O Jorge punha as mãos na cabeça e também não era capaz de aguentar aquilo, de disciplinar [...]. Então um dia, em casa, estando os meus filhos e o Carlos jogando às cartas, puseram-me de fora - porque eu nunca gostei de jogar e só fazia disparates - e eu pensei assim: “Olha que esta! Fui posta de fora! Vou fazer qualquer coisa, o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou compor, vou compor!” [...] E então foi daí que nasceu o Encontro” (Azguime, 2005, p. 4). No que concerne esta obra, a autora refere que a nível composicional elaborou como material “...um cluster nas cordas e a flauta era uma parte melódica, digamos, uma parte mais melódica. [...] as cordas iam-se apoderando a pouco e pouco do material da flauta e a flauta ia-se apoderando, a pouco e pouco, [do material das cordas] terminando [...] fazendo um harpejo... De quintas, exatamente, e acabava assim” (Azguime, 2005, p. 5). O título da obra reflete esta fusão, este encontro entre os instrumentos, os estratos e as partes: “Isso para mim era o “encontro” do grupo, e chamei-lhe Encontro”. (Azguime, 2005, p. 5)

diferentes agrupamentos instrumentais, obras para orquestra, obras para crianças de cariz didático, obras para teatro, etc. (Kaasa, 2008). Da análise dos elementos presentes na sua biografia apuramos ainda que a sua formação surge vasta e significativa, concorrendo para a fixação da sua personalidade criadora, não só a nível interpretativo, como composicional⁶.

A sua música, ricamente colorida, possui um forte conteúdo dramático e emocional. Como compositora podemos asseverar que a sua obra é profícua e funcional. De acordo com Kaasa (2008):

Na perspectiva da vanguarda é preciso, [...] o novo para quebrar as rotinas de recepção e libertar o ouvinte de automatismos adquiridos pelas repetições, do previsível e do cómodo, que provocam um prazer e um bem-estar passivos. Procura-se, então, com o novo convidar a uma audição verdadeiramente ativa, proporcionando uma abertura de espírito que otimiza a ação cognitiva da música. Neste contexto, e sobretudo a partir da década de 1950, surgem os procedimentos de composição e as formas que se manifestam no serialismo integral, na música eletrónica, na música concreta, nas obras abertas, na música aleatória, nos happenings, nas improvisações coletivas e nos espetáculos multimídia. Também se procuram novas formas de notação e de técnicas instrumentais [...] e a integração de elementos teatrais na execução da música instrumental. É exatamente neste género de experiências que Clotilde Rosa iniciará a sua atividade de compositora (p. 11).

São alguns destes elementos que intentamos ver representados no conjunto das obras aqui propostas para reflexão: *Cinzas de Sísifo* (1986), *O Fabricar da Música e do Silêncio* (1987), *Quiet Fire* (1999), *Sonhava de um Marinheiro* (1980) e *Passo Dezembro na Alma* (1981) e que, no nosso entender, elucidarão os objetivos da nossa investigação. Através da sua análise, pretendemos revelar a evolução da escrita da compositora e das diversas técnicas discursivas e compositivas que nelas expõe, apurando os elementos de uma escrita inovadora. Mostrar de que forma ela se confessa, ou não, representativa de um sonoro nacional, tentando perceber de que maneira a vivência e formação no contexto de uma ditadura política em particular se tornam, ou não, redutores de um imaginário artístico, também, pois um artista reflete sempre as vivências de um tempo e modo de vida particulares.

2 RASGOS E TRAJETÓRIAS NA OBRA PARA VOZ E INSTRUMENTOS DE CLOTILDE ROSA

Considerando as características que a sua obra evidencia a partir dos anos 80 (Kaasa, 2008), época em que incidimos a nossa atenção, e salvaguardando a obra *Quiet fire*, obra composta em 1999, torna-se para nós claro o enfoque no conjunto das obras selecionadas, dado tencionarmos perceber os traços de uma evolução criativa. De modo a perceber o reflexo de uma formação no tempo da ditadura em Portugal, o *corpus* de obra composto na década de 1980, num tempo em que os constrangimentos de uma imposição política e ditatorial já não se fazia presente, mostra-se um *corpus* de obra composto numa década posterior à libertação⁷. De modo a perceber os seus interesses literários, incidimos a nossa atenção não só nas obras compostas na década de 80 para voz e instrumentos, como naquelas

⁶ No domínio da composição, em Portugal, teve aulas com figuras maiores do panorama musical português. Neste sentido, podemos referir as aulas de Contraponto que teve com Jorge Croner de Vasconcelos, de Composição com Jorge Peixinho, a assistência a aulas de Análise de Álvaro Salazar e o trabalho no domínio da Instrumentação com Carlos Franco.

⁷ Durante o Regime Político de Salazar diversos são os constrangimentos impostos a nível do ensino, mormente o da cultura e das artes (Cabral, 2016). “O sistema de ensino promoveu a interiorização dum modelo social baseado em projetos unificadores no campo da política, no campo simbólico e cultural e na assimilação de regras de comportamento e de pensamento adequadas à doutrina do regime” (Cabral, 2016, p. 101). Durante algum tempo, este modelo, e os constrangimentos por ele impostos, ainda vigorarão no pensamento e na ação de muitos (Cabral, 2016).

compostas sobre textos de dois autores maiores da literatura portuguesa: Armando Silva Carvalho e Fernando Pessoa. A nossa escolha tenciona, através da sua análise profunda, delinear os rasgos e a trajetória da obra para voz e instrumentos de Clotilde Rosa à época. Para além dos elementos que pretendemos extrair, desejamos clarificar as suas características técnicas e expressivas, verificadas e expressas por Ferreira (como citado em Kaasa, 2008), num dos seus trabalhos de investigação. Segundo a autora,

Seria [...] a partir de 1980 que Clotilde Rosa se afirma com uma voz progressivamente mais pessoal e inconfundível, privilegiando a fluidez das texturas contrapontísticas, o cromatismo livre (ainda que serialmente controlado) e um melodismo expressivamente sugestivo, com recursos a diferentes tipos de escrita (frequentemente experimental numa primeira fase, mais pragmática ou eclética a partir dos anos 90). O encorajamento de Jorge Peixinho e a constatação da falência dos academismos vanguardistas permitiram-lhe assumir por inteiro a sua capacidade de dar corpo sonoro à combinação de atmosferas evocativas e de dramatismo, de modernidade de escrita e de emoção poética, que se reconhece em grande parte da sua já vasta obra (...) (p. 31).

Para isto concorre, no nosso entender, uma intenção expressiva que vemos refletida no uso de textos de autores maiores da literatura portuguesa. De modo a evidenciar todos estes elementos, passamos à apresentação da análise das obras selecionadas: *Cinzas de Sísifo* (1986), *O Fabricar da Música e do Silêncio* (1987) e *Quiet Fire* (1999) sobre poemas de Armando Silva Carvalho, bem como *Sonhava de um Marinheiro* (1980) e *Passo Dezembro na Alma* (1981) sobre excertos de “O Marinheiro” de Fernando Pessoa. Neste sentido, aplicaremos uma metodologia de análise que incidirá na determinação dos elementos formais e discursivos presentes em cada uma das obras de modo a, posteriormente, definir uma sua evolução.

2.1 *Cinzas de Sísifo* (1986), sobre poema de Armando Silva Carvalho

Cinzas de Sísifo, composta por Clotilde Rosa em 1986 para voz e guitarra, é composta sobre um poema de Armando Silva Carvalho (Rosa, 2011a). Constituída por três pequenas peças, a compositora não determina nesta obra a métrica ou o compasso, narrando unicamente os tempos metronómicos. Neste sentido, a primeira peça, Um (I), e a segunda, possuem o tempo Lento (semínima = 40 ca) (Rosa, 2011a), e a última, um tempo Moderato Tranquilo (Rosa, 2011a). Da análise da partitura, antecipamos tempos metronómicos que concorrem para uma eficaz determinação dos conteúdos expressivos do texto. Da mesma forma, os conteúdos expressivos do texto valorizam os conteúdos sonoros e musicais presentes. A sua natureza, predominantemente indefinida e indeterminada, não só no resultado final, mas, sobretudo, nas suas durações, contribui, no nosso entender, para a construção de “um espanto” (Rosa, 2011a, p. 2), sentido e dito no texto.

Paralelamente, e no conjunto das peças, surgem conteúdos que se revelam unicamente no decorrer de cada pequena peça, nomeadamente na guitarra, pois são construídos pelo instrumentista somente aquando do momento da sua apresentação (caixas de diálogo possibilitando um certo grau de indeterminação) (Rosa, 2011a, pp. 1-2). Na parte da voz, de natureza mais fixa, surgem diversas formas de ataque que agem sobre a determinação dos sons ao nível do seu campo harmónico e duracional. Este facto permite o agir sobre a componente tímbrica do som, revelando um conteúdo “cinza”. Emerge igualmente a sobreposição de realidades sonoras a nível melódico-harmónico que, num e noutro instrumento, disputam a construção do total cromático. Mesmo que de forma individual possam (em exemplo, a guitarra) descerrar harmonias construídas pela sobreposição de terceiras, o diálogo estabelecido constrói uma dialética de acrescida riqueza sonora e musical, “um bosque de

lâminas – o cromatismo - e luvas – o diatonismo” (Rosa, 2011a, p. 2), donde emergem diálogos improváveis em opulência policromática para o ouvinte.

À medida que a obra se vai descobrindo, assistimos à interseção sonora dos dois estratos musicais pelo uso, na voz, de sons/frequências que se encontram na construção do estrato instrumental. Existe também a exibição de harmonias que surgem no desenvolvimento e articulação das anteriores, bem como no material melódico e harmónico presente na caixa de diálogo. Essas harmonias assomam pela contração vertical daquilo que se encontra dito horizontalmente, ou da variação, por contração, subtração ou dilatação, dessa mesma harmonia. Essa ação permite agir sobre a densidade do objeto harmónico que, associado a uma forma de ataque específica (arpejado, rasgueado), lhe sobressai essa mesma característica. De referir ainda que, das diferentes caixas de diálogo, emergem elementos que nos aportam o material que se repete de forma sistemática e continuada ao longo da peça, pois Clotilde Rosa “derrama entre folhas e cinzas” “sempre a mesma voz que não perdoa” (Rosa, 2011a, p. 2). Possuindo, no primeiro caso, uma rítmica totalmente determinada e, nos subsequentes, sempre dois estratos dos quais um é totalmente determinado ao nível das durações, e o outro não, nesta peça as durações estão definidas por um espaço visual semelhante aos que vislumbramos na poética translúcida dos mares e das marés de Portugal. Os contornos melódicos associados a esses mesmos estratos são, a cada vez, de natureza mais irregular, procurando um âmbito mais largo, imagem que recuperamos na contemplação das águas e na inquietação das marés. Estes elementos surgem sempre numa dinâmica *p/mp*⁸. A peça termina na procura do limite que liberta o ser do seu próprio labirinto/redemoinho.

Na segunda das peças, Dois (II), a autora mantém algumas das características da primeira (Rosa, 2011a, p. 3). As harmonias, mais densas e largas são erguidas e rasgueadas na guitarra. Os gestos sucedem-se e os elementos condutores a esses rasgueados também – “o amor” – (Rosa, 2011a, p. 4). É ele que emerge no turbilhão exausto dos conteúdos expressivos do texto. Nesta peça, o rigor rítmico presente nas conduções melódicas da guitarra contraria a liberdade presente na peça anterior. Os conteúdos do poema assim o exigem, o rigor e precisão de um toque mesmo que “à flor dos ossos” (Rosa, 2011a, p. 4) também. É o contraste das marés que assomam à praia, na morte anunciada pela leveza cristalina das águas que se esvai por entre os grãos que se desvendam e sorvem, a natureza titânica dos mares e dos amores, também. Como meio de variação tímbrica e melódica, para além dos meios mais convencionais (como são o uso das formas de ataque *trémolo*, rasgueado e harmónico na guitarra ou, com e sem vibrato, glissando ou falado na voz), deparamo-nos com um objeto sólido, um copo, para a definição de glissandos ascendentes nas diferentes cordas da guitarra. Este elemento, conduzindo à poética revisitação dos amores improváveis e das relações (in)termináveis, indica uma presença e influência clara de Jorge Peixinho.

Na última das peças, Três (III), Clotilde Rosa utiliza na guitarra uma escrita diafónica onde predomina a construção de contornos melódicos por quartas paralelas (Rosa, 2011a, p. 5). Ritmicamente relacionados com uma rítmica de quatro semicolcheias, estes elementos surgem repetidamente, salvo em dois momentos da obra, onde num deles aparece o intervalo de 7.^a (o complementar da 2.^a). O uso do copo, inebriante pela riqueza tímbrica que produz, surge num contorno melódico semelhante ao dos elementos atrás referidos, potenciando um outro timbre na guitarra, “e as sombras pesadelos não sei se sei, só sei que sou levada, e as mãos dos anjos sujos seguram-me os cabelos” (Rosa, 2011a, p. 6). As frases que se redizem no gesto continuado da guitarra, desfazem-se neste instrumento, na

⁸ Indicação dinâmica de execução piano e meio piano.

crónica de uma morte anunciada pelo marejar único das águas; os elementos de variação tímbrica e melódica, vastos.

No que concerne a sua atividade enquanto compositora, Clotilde Rosa considera-se, uma autora bastante disciplinada:

Eu tenho sempre uma grande disciplina quando escrevo, embora tenha bastante liberdade, não estou acorrentada a nenhuma escola. Quando me diz que o dodecafonismo teve muita importância em mim, claro que teve. Mas ao mesmo tempo, eu hoje em dia escrevo perfeitamente livre, escrevo livremente. A princípio não, a princípio ainda utilizava algumas séries como disciplina, mas libertava-me delas porque eu, um dia numa aula do Álvaro Salazar – ele estava a fazer no Estoril, aqueles cursos de análise musical no Estoril – no intervalo eu arranjei uma série minha, de 3 acordes de 4 sons, e são esses acordes de 4 sons, que mais ou menos vão habitando as minhas obras, que por vezes podem sugerir esses tais acordes de que fala, mas eu nunca, nunca... nunca vou empregá-los de maneira tradicional, sistemática e muito menos tonal (Azguime, 2005, p. 4).

E fiel a esta sua decisão, concretiza a sua obra.

2.2 O Fabricar da Música e do Silêncio (1987) sobre poema de Armando Silva Carvalho

Formalmente, a obra *O Fabricar da Música e do Silêncio*, composta também sobre poema de Armando Silva Carvalho, em 1987, um ano depois de *Cinzas de Sísifo*, contém igualmente três peças. A primeira intitula-se *O Fabricar da Música*, a segunda *As Almas* e a terceira *Entre Dentes* (Rosa, 2012). Contrariamente a *Cinzas de Sísifo*, a obra, para voz (barítono), flauta, violoncelo e piano, possui uma rítmica, uma métrica e compassos bem definidos.

Em *O Fabricar da Música*, a primeira das peças, o poema traduz a inquietação da autora sobre o papel do criador no mundo e na arte. É uma reflexão sobre a génese da música e a necessidade de renovação constante nos materiais usados. “Aonde ponho as mãos há um sinal usado” (Rosa, 2012, p. 19), que a autora metamorfoseia para que se apresente outro. É a necessidade e a carência criativa que se espelham no ato, na dor, e no desejo que movimenta para o nascimento, pois que “Deslizo com a dor pelo corredor com teclas ancestrais” (Rosa, 2012, p. 19), as mesmas teclas que os compositores usam renovando o olhar e a memória, numa visão rememorada da natureza que os rodeia, amparo na criação. E assim nasce a derradeira pergunta que explica toda a criação desde tempos idos: “mas que auto nos move a nós, artistas musicais” (Rosa, 2012, p. 19), resposta sublimada nos textos e na obra: “fabricamos a música” (Rosa, 2012, p. 19), uma ação, um movimento, um desejo, um fim. Relativamente ao tempo metronómico que a compositora propõe, a primeira das peças inicia num Lento pouco rubato semínima = 30MM⁹ (Rosa, 2012, p. 5), sendo que ao fim de quatro compassos Clotilde Rosa incrementa esse mesmo tempo para semínima = 50MM POCO PIU (Rosa, 2012, p. 5) para a três compassos do final voltar ao tempo semínima = 40MM (Rosa, 2012, p. 9). A primeira das peças vive na constante alternância de métricas e compassos (de divisão binária), cuja dialética traduz a luta constante e permanente do homem face à criação, uma luta entre som e silêncio, ação e reação, dizer e desdizer da arte.

A segunda das peças, *As Almas*, possui um tempo metronómico semínima = 40MM sem alterações de tempo ou compasso (compasso 6/4) (Rosa, 2012, p. 9) conduzindo a uma proposta etérea como a natureza das almas pois que “as almas não suportam uma música espessa” (Rosa, 2012, p.19). No seu poema, Armando Silva Carvalho propõe uma reflexão sobre a natureza da alma humana, numa música

⁹ 30 batimentos por minuto.

das almas que deve ser um apelo à sublime expressão do ser e à excelsa pureza de um suspiro. Do ponto de vista dos materiais, Clotilde Rosa utiliza em cada estrato sonoro a repetição continuada e sistemática dos mesmos elementos, principalmente no violoncelo e no piano. A criação de estratos desta natureza gera a estabilidade mutante presente na definição dos contornos e dos elementos ao nível da sua microestrutura. O desfazimento rítmico e temporal permanece, permitindo o fruir de uma flutuação rítmica, métrica e temporal marcadas¹⁰. Clotilde Rosa materializa uma textura onde os três instrumentos – flauta, violoncelo e piano – mais a voz, descerram quatro estratos rítmicos distintos. Assim, registamos o primeiro no piano construído à fusa, o segundo no violoncelo erguido à quiáltera de seis, o terceiro na flauta à semicolcheia, sendo que a natureza melódica da voz se determina na rítmica regular e irregular das palavras, permanecendo, assim, numa flutuação temporal que apela ao intemporal.

A peça resulta então da repetição continuada dos mesmos elementos. Estáveis a nível melódico, rítmico e harmónico, a sua variação é feita ao nível dos fraseados e da deslocação temporal desses mesmos fraseados. No caso do violoncelo, esta efetua-se a 6, 5, 4, 3, 2, (duas) durações (ou o seu retrogrado) (Rosa, 2012, p. 9 e seguintes). Esta ação provoca inevitáveis modificações no conteúdo melódico. Num conjunto de 12 compassos, Clotilde mantém fixa esta estrutura, fixando e cerrando o discurso. Predomina a estabilidade ao nível da definição e determinação dos materiais. Descerra-se a volubilidade na escuta atenta da peça. Na forma de a interpretar, Clotilde sugere que se toque a parte da flauta num *trémolo* com vento sempre, o violoncelo sempre pianíssimo *al ponto* e o piano sempre com pedal e sempre pianíssimo como um sussurrar; esta indicação contribuindo para o desenvolver de emoções e imagens improváveis pelos instrumentos usados. A sua escuta traz a forte imagem do mar e das vagas, o grito sussurrado das Almas, quais bandos de gaivotas voltando em volta. É a água que limpa e o sal que tempera as estruturas musicais. É a mutação contínua do ser e da Alma que assoma em grito. É a renovação do ser no conjunto dos três instrumentos, numa luta onde o vento trémulo na flauta se funde no sussurro do piano e nos embala no exato ponto de execução das linhas suaves do violoncelo.

A terceira das peças, *Entre Dentes*, retoma as características da primeira (Rosa, 2012, p. 15). Um pouco mais rápida que a segunda, efetua-se na constante alternância de compassos de divisão binária (tal como acontece na primeira), numa retoma constante. O piano descobre harmonias bastante largas do início ao fim da peça. Ascendentes, do registo médio ao sobreagudo, determinam um timbre cristalino e luminoso. No poema *Entre Dentes* o autor apela à dura realidade da vida e ao nascimento do homem, o retorno e a contínua renovação da natureza, no grito emancipador que anuncia a libertação. As palavras de Armando Silva Carvalho derramam, numa sequência, a vida na sua génese, pois que “Deitado sobre ti ensinas-me a sair da treva” (...) “E o teu sorriso quando te penetro ilumina súbito a noite do meu corpo” (Rosa, 2012, p. 19). E, “com a boca dorida por tanta palavra ensanguentada devoro o teu cabelo ouro que se desfaz por entre os dentes” (Rosa, 2012, p.19). As palavras são as facas que os corpos dilaceram e o teu cabelo loiro, a pureza que devoro, esventrado, o teu corpo, “E tudo é música, tudo é silêncio” (Rosa, 2012, p. 19).

Do ponto de vista musical, Clotilde Rosa traça a estabilização e a flutuação rítmica e temporal num contínuo diálogo. Esta flutuação, presente nos instrumentos voz, flauta e violoncelo, contraria a gestualidade presente no piano. A instabilidade dinâmica surge como potenciadora de relevos

¹⁰ Esta forma de construir a obra surge enfatizada na segunda das peças, *As Almas*.

melódicos e conteúdos tímbricos. A ativação constante da textura musical provoca uma flutuação métrica e musical, que nos diz de forma exímia um conteúdo “entre dentes”, em segredo.

2.3 *Quiet Fire* (1999) sobre poema de Armando Silva Carvalho

Quiet Fire, para voz e piano, é uma obra que descerra igualmente três poemas de Armando Silva Carvalho (Rosa, 2011c). Composta em 1999, esta obra conserva alguns dos elementos presentes nas duas anteriores. No primeiro dos poemas de *Quiet Fire* – Um – a génese primeira transborda dos textos numa visão primordial da criação sobre uma terra sôfrega e sequiosa. Vemos na saudação, “Saudemos os filhos do Sol e da Terra” (Rosa, 2011c, p. 4), não só um apelo, mas a revelação da criação; os textos bíblicos espelhados no grito que destes ressalta, “ó heróis bíblicos” (Rosa, 2011c, p. 4). Assim, o sol, fonte de vida, e a terra, húmus fertilizados onde os seres renascem num renovado corpo, fazem-se memória de uma permuta entre o humano e o divino, traduzida por Clotilde na criação e reflexão a partir de excertos da Génese; estes textos, em nós derramando toda a sua sublime erudição. Na primeira das peças, Clotilde Rosa emprega, na derradeira tentativa de definir e construir os conteúdos que ressalva do texto, um tempo metronómico semínima=50MM (Rosa, 2011c, p. 5), e a contínua alternância de compassos de divisão binária¹¹. Usa igualmente a repetição constante de elementos sejam eles de natureza melódica ou harmónica, rítmica ou gestual¹². O poema surge interpolado num conjunto de gestos, ora ascendentes ora descendentes, que determinam uma harmonia própria, e onde predominam os intervalos de 5.^a e 2.^a, e seus complementares. A repetição dum estrutura melódico-harmónica pela totalidade dos registos do piano inaugura um conjunto de ressonâncias de natureza distinta ao transmitido pela voz. Estes gestos encontram-se em momentos cruciais da peça e estão intercalados, e escorados, em harmonias de natureza estática ou em elementos onde, conquanto a repetição predomine, são estáticos.

O segundo dos poemas de *Quiet Fire* – Dois – aclara a extenuada expressão do homem face à vida que o consome, o grito que dele ressalta perante a morte, dado que “Roído de consumo, exausto coração quotidiano” (Rosa, 2011c, p. 4), é a imagem que perpassa na renovação requerida. Esta reflexão, presente a cada verso, surge no culminar que se expressa “Tábua”, evocação da memória dos preceitos ofertados pelos mandamentos trazidos por Moisés. A “tábua que entregarei”, a mesma tábua “que te salve e me salve na tarde destruída contra a natureza?” (Rosa, 2011c, p. 4). Ou seja, a Tábua das Leis que nos trarão o conhecimento necessário para alcançar a pureza que Deus demanda de todos nós. Musicalmente, em Dois, Clotilde Rosa usa um tempo metronómico bem mais rápido (semínima = 80MM) e um único compasso (4/4)¹³ (Rosa, 2011c, p. 8). Destacamos o uso dum forma de ataque dedilhado nas cordas no começo da parte de piano usando os sons/cordas sol4, sol#3 e dó#4, frequências que se encontram estruturadas segundo os intervalos de 7.^a e 4.^a, os intervalos predominantes no discurso da autora (ou seus complementares), na determinação dos seus objetos sonoros e constituintes musicais (Rosa, 2011c, p. 8).

No terceiro dos poemas de *Quiet Fire* – Três – a morte se anuncia (Rosa, 2011c, p. 4). É o apelo feito no grito à “pequena criatura das areias”, com o vento que se despe dos “sons e temperanças” (Rosa, 2011c, p. 4), e anima a alma na quietude mansa dos dias que se abeiram com a morte, pois que “a

¹¹ Semelhante às primeira e terceira peças, *O Fabricar da Música e Entre Dentes*, de *O Fabricar da Música e do Silêncio* de 1987, composta doze anos antes.

¹² Semelhante à segunda das peças, *As Almas*, de *O Fabricar da Música e do Silêncio*.

¹³ Salientamos a semelhança com *O Fabricar da Música e do Silêncio* onde a segunda das peças, *As Almas*, também se ancorava num único compasso (6/4).

sombra gigantesca dos seus cascos descai nas tuas pálpebras” (Rosa, 2011c, p. 4), e a morte se personifica nesta imagem obscura e trevosa. É a imagem de um demo, de uma morte escura expressa numa consciência que se faz insignificante em Bem. “Olha a cabeça a rebolar nos estádios” (Rosa, 2011c, p. 4), quando a morte suspende a vida. É a vil criatura que nos suga o suspiro final e nos estripa o sopro da vida no “plasma arrepiado dos pulmões, que tu devolves, nu, à íris apagada” (Rosa, 2011c, p. 4); e a íris – fonte de vida, apagada – se faz morte consumada.

Do ponto de vista musical, Clotilde Rosa escolhe, para a terceira das peças de *Quiet Fire*, Três, um tempo metronómico de semínima = 50MM, a regularidade métrica e um compasso binário simples¹⁴ (Rosa, 2011c, p. 11). Estes elementos organizam a textura do piano, onde a compositora sobrepõe ininterruptamente duas quiálteras (uma na voz superior e outra na voz inferior), sendo que os finais de frase se fazem na concordância rítmica. Mais uma vez, a obra cresce na repetição contínua das estruturas que se definem na sucessão/sobreposição dos intervalos de 2.^a e 5.^a e seus complementares. A nível rítmico sobrepõem-se sempre três estruturas na voz, e vozes, superior e inferior, do piano. O cluster, enfático em momentos chave da obra, é o apoio para os excessos de sentido de uma estrofe, de um verso, de uma palavra.

2.4 *Sonhava de um Marinheiro* (1980) – Texto de Fernando Pessoa

No que concerne esta obra, a autora diz-nos que:

Na altura dos Estudos Pessoaanos pediram-me para eu fazer um pouco de música para uma actividade que ia haver, e eu fiz qualquer coisa sobre isso. Depois, desse material, surgiu realmente o *Sonhava de um Marinheiro* que tem excertos do poema estático, do drama estático de *Marinheiro...* (Azguime, 2005, p. 6).

Em *Sonhava de um Marinheiro* sob extratos de “O Marinheiro” de Fernando Pessoa, o autor, neste caso Pessoa, reflete sobre o mar português e o sentimento que nos envolve acerca desse mar que nos faz também sofrer, pois “Só o mar das outras terras é belo” (Rosa, 2010, p. 1). “Eu nunca vi o mar” (Rosa, 2010, p. 5) e “Devagar/ *Sonhava*” (Rosa, 2010, p. 5-7), e destapava textos de encantos outros. Pessoa grita: “Minha irmã porque é que vos calais/ Falai-me, gritai-me para que eu acorde” (Rosa, 2010, p. 8), numa clara invocação ao inspirado legado dos deuses e das ninfas que nos cercam em momentos de invenção. O poeta apela ao sonho, à vida, ao sofrimento que exala da escrita, pois “Nenhum sonho acaba/ Ah, é sempre belo falar do passado/ *Sonhava d’um marinheiro*” (Rosa, 2010, p. 13-15), e “É belo e é sempre falso/ Falai-me, gritai-me para que eu acorde” (Rosa, 2010, p. 16-20). Assim, o sonho imortal, que retorna cada vez mais ténue, ao entardecer de cada manhã, pois “Nenhum sonh’acaba/ Falai mais baixo/ Escutai/ Ela escuta-nos talvez e já sabe para que servem os sonhos./ É dia já” (Rosa, 2010, p. 34-36).

Do ponto de vista musical, a obra *Sonhava de um Marinheiro* (1980), para 3 vozes femininas, orquestra e banda magnética, é uma das mais complexas que aqui apresentamos, pois a sua dimensão musical, estrutural, formal e sonora é imensa¹⁵. Do ponto de vista da composição, o uso de um suporte como a

¹⁴ Salientamos a semelhança, como acontece com a segunda das peças de *Quiet Fire*, com a segunda das peças, *As Almas*, de *O Fabricar da Música e do Silêncio*.

¹⁵ A obra é composta para uma orquestra com as características da Orquestra Gulbenkian à época. Como nos atesta Clotilde Rosa em entrevista concedida a Miguel Azguime: “... uma orquestra do tipo da Orquestra Gulbenkian – porque esta é mais pequena, não sinfónica – e de 3 vozes femininas que eram as 3 mulheres que estão sempre falando no marinheiro - o marinheiro não existe senão no pensamento delas, não é?” (Azguime, 2005, p. 6-7) E assim como o marinheiro só existe na cabeça delas estando ausente fisicamente, a parte da fita também existe de forma ausente.

fita magnética, e o que nela é conteúdo musical e expressivo, permite a Clotilde Rosa o processo de amplificação da voz e dos instrumentos, dimensionando e redimensionando o som e o sonho, a permanência e a ausência, o sentido e a saudade. Esta ação concorre para a criação de um sonoro mais monumental, sendo que a parte pré-gravada transforma o projetado pela voz e pelos instrumentos acústicos, expandindo os seus limites instrumentais e performativos¹⁶. Da análise da partitura sobressai o uso dos mesmos processos técnicos, estilísticos e estéticos de outras obras. No entanto, e dada a variedade tímbrica e sonora possível pelo uso, não só da totalidade da orquestra, como de um conjunto de três vozes femininas e dos processos de amplificação presentes na fita, o sonoro agora patente, surge mais rico tímbrica e texturalmente¹⁷. Apesar da sua apetência para o experimentalismo sonoro, de que são exemplos diversas obras, nomeadamente - *As quatro estações*, uma obra de 1982, nunca se proporcionou à compositora trabalhar num estúdio de música electroacústica, sendo a sua obra maioritariamente para voz ou instrumentos acústicos (Bastos, s.d.). *Sonhava de um Marinheiro* é, pois, uma exceção.

2.5 *Passo Dezembro na Alma* (1981) – sobre excertos de *O Marinheiro* de Fernando

Pessoa

Passo Dezembro na Alma (1981) sobre excertos de “*O Marinheiro*” de Fernando Pessoa é uma obra composta para voz, flauta, viola, harpa e percussão vária (Rosa, 2011b). Esta obra sussurra memórias, sonhos e paixões brotadas de amores improváveis e inquietos. Assim, e como diz Pessoa, sempre é tarde para não cantar um amor inquieto. Os gestos que interrompem os sonhos, nos conduzem à impiedosa realidade da vida. A lembrança e a morte, vertidas na tímida lembrança das paixões fugidias é, por Pessoa, lembrada nos gestos criadores, pois “Isso seria um gesto, e cada gesto /interrompe um sonho.” (Rosa, 2011b, p. 2) e “As vossas frases lembram “a minh’alma”” (Rosa, 2011b, p. 2), a perda do sonho que me inquieta. O autor morre momentaneamente e a alma reclama pelas perdas que acumula - “Ah! Passo Dezembro na alma” (Rosa, 2011b, p. 3). E retoma o sonho, pois “As mãos pelos cabelos” (Rosa, 2011b, p. 3-4), recuperam o canto das ninfas que o consomem, “Ah, ah, ah, é o gesto com que falam das sereias / Ah, ah, ah, ah, falam as sereias” (Rosa, 2011b, p. 4-6), num clamor sarcástico onde o riso esconde a dilaceração da alma. “Tarde demais para não cantar/ Breve será dia/ Guardemos silêncio” (Rosa, 2011b, p. 9-12). Calemos na finitude os amores marinheiros perdidos na cálida mansidão dos olhares distantes, efémeros.

Musicalmente, a obra, embora apresente um rigor métrico quando a autora delinea o compasso, não apresenta indicação de tempo precisa a não ser no compasso 29. Até lá temos indicações de tempo livre (compasso 6), rubato (compasso 11), livre (compasso 13 e 28). Simultaneamente, conferimos o uso de uma rítmica bem precisa na voz e percussão, contrastando com a indicação das caixas de diálogo. Estas, propondo o repetir permutado dos elementos descritos, surgem regularmente na obra

¹⁶ A obra é composta numa época em que ainda: “... não havia onde trabalhar electroacústica, não havia nenhum estúdio, eu não tinha possibilidade aqui em Lisboa, e então eu falei com o Luís Cília de quem era amiga e ele pôs à minha disposição um estúdio que tinha e então ajudou-me a construir a parte electroacústica que era um sintetizador. Portanto essa obra é para sintetizador, orquestra e 3 vozes femininas. Eu acho que a obra é feliz! Gosto bastante dessa obra e ainda há pouco tempo – há uns 2 anos – passei-a toda a computador e foi há 2 anos, também, que fui a Aveiro ter com o João Pedro Oliveira que da fita me passou para um CD e que me pôs a parte auditiva em ordem. De maneira que hoje pode-se fazer.” (Azguime, 2005, p. 7)

¹⁷ A presença de elementos musicais transcritos no fazer de *Cinzas de Sísifo*, *O Fabricar da Música e do Silêncio* ou em *Quiet Fire* permite-nos afirmar a presença de um conjunto de materiais, modos de fazer e dizer o musical, saídos e recuperados deste núcleo que é a obra *Sonhava de um Marinheiro* (1980).

(compassos 11, 17, 21, 29, 30 e 69). A repetição não permutada de elementos pré-construídos desponta no compasso 13. O elemento inicial que desponta no vibrafone é aquele presente na flauta compasso 6. A diversidade tímbrica proposta pela percussão enriquece uma textura também ela fértil do ponto de vista dos timbres nas restantes vozes. Para além de formas de ataque diversas, percebemos o uso de *pizzicato*, *glissando*, *trémolo* ou o recitado de forma contínua e complexa. O uso de elementos de natureza mais vasta que se vão erigindo pouco a pouco, são entrecortados por elementos de natureza mais livre do ponto de vista métrico e temporal nos compassos 32, 45 e 46. A repetição de estruturas predefinidas, entrecortadas por outras é, mais uma vez, uma constante. Percebemos ainda, que os conteúdos presentes ao longo da peça surgem fortemente deformados pelas estruturas formais e musicais ditas nos instrumentos e/ou voz, bem como pela densidade textural presente. Se o primeiro gesto é rico em conteúdos tímbricos, o segundo é-o em conteúdos da palavra, finalizando numa riqueza rítmico-melódico-harmónica onde a inquietude e a insatisfação ressaltam não só na natureza das linhas melódicas fruídas mas, também, na diversidade das formas de ataque e das dinâmicas expressas. O gesto, interpolado e repetido, detém um rigor métrico e temporal que Clotilde não outorgou em todas as ocasiões em que este se apresenta. A obra finaliza na aridez duma textura, a qual repete os conteúdos do início da obra, variados. E assim, o dezembro se torna presente na Alma.

CONCLUSÕES

A relevância de Clotilde Rosa enquanto compositora e instrumentista encontra-se expressa em numerosos trabalhos de investigação (Azguime, 2005; Bastos, s.d.; Ferreira, 2007; Kaasa, 2008). Como autora, e referindo Monteiro, citado por Kaasa (2008):

Clotilde Rosa evidencia uma evolução constante e uma evolução coerente na sua música, reforçando o seu lado expressivo. Mais do que representar uma guardiã de qualquer tradição, demonstra uma evolução interessante, afastando-se da vanguarda portuguesa e olhando com entusiasmo para a nova geração com a sua música. A compositora surpreende constantemente o público e os músicos mais jovens com a sua música, ao mesmo tempo inovadora, autêntica e altamente expressiva (p. 27).

Estas características, esta evolução constante e coerente que realiza ao nível da composição musical, também se verifica ao nível do conjunto das obras aqui analisado. Musicalmente, verificamos que a sua obra utiliza um reservatório de elementos técnico-estilísticos comum, que são descerrados ao longo de toda a sua obra. De entre eles ressalta o material definido do ponto de vista melódico e harmónico, a alternância de estruturas rítmicas, métricas e temporais, cinzelada ao uso de elementos rítmicos, melódicos e harmónicos específicos, bem como tímbricos e texturais que se mostram delineadores e diferenciadores dos aspetos textuais e emocionais veiculados no texto.

Clotilde Rosa descreve o material utilizado na construção da sua linguagem como: vasto, com uma herança de raiz serial muito livre, no emprego de 3 acordes de 4 sons quase como um fio condutor que habita frequentemente as suas obras criando pequenas células que fazem aparecer fragmentos temáticos, módulos rítmicos, melódicos e texturais (Kaasa, 2008). Como habitual, Clotilde Rosa define elementos musicais com base ainda na articulação e repetição de contornos melódico-harmónicos específicos e que, associados a uma semelhança rítmica, evidenciam a sua formação enquanto harpista. Os gestos melódicos, ora ascendentes, ora descendentes, transcorrendo a totalidade do registo dos instrumentos (ou quase), mostram igualmente esta formação. Fundindo ou diferenciando, confluindo ou dispersando, mostram toda a sua capacidade criativa ao nível da composição musical e da investigação. Além disso, os elementos próprios de uma linguagem de vanguarda (Kaasa, 2008),

encontram-se presentes, nomeadamente no uso da indeterminação, de novas formas notar e interpretar a música (técnicas estendidas), de modo a concretizar os dizeres sonoros que propõe e os elementos únicos que concebe de uma natureza sonora a nível melódico e harmónico, rítmico e métrico, que a definem de forma singular como compositora.

No caso particular de *Sonhava de um Marinheiro...*, composta em 1980, para 3 vozes femininas, orquestra e banda magnética, sobre poema de Fernando Pessoa, anunciamos que nasce dum reservatório de materiais e modos de fazer e dizer o musical, que nos parece ser essencial na definição de uma escrita que se exteriorizará no conjunto das peças *Passo Dezembro na Alma* (1981), *Cinzas de Sísifo* (1986), *O Fabricar da Música e do Silêncio* (1987) e *Quiet Fire* (1999). Este *modus operandis* transcorre para as obras mais recentes, pois conseguimos reaver as mesmas técnicas de definição, desenvolvimento, variação e derivação dos materiais aqui enunciados. Por outro lado, a repetição continuada de estruturas a nível micro, médio e macroestrutural é uma constante. A definição de uma forma de obra onde predomina o uso da construção de 3 pequenas peças diz-nos de uma necessidade da autora que se faz imposta pelas escolhas textuais que realiza e de uma imposição do escritor.

A predominância de uma tipologia intervalar a nível melódico e harmónico, bem como a sobreposição de duas estruturas que se manifestam complementares é outra das características presentes na autora. O uso adicional de estruturas rítmicas e métricas donde ressalta a sobreposição de quíalteras regulares, mas que na sua determinação são trabalhadas a outros níveis, revelam-se um meio de efetuar a sua variação e uma maneira de realizar a flutuação métrica e temporal dos materiais e das estruturas. Por outro lado, ao apresentar um forte interesse por autores nacionais para determinar um dos estratos discursivos da sua obra, exterioriza um gosto requintado e audaz. Representativa de um sonoro nosso, Clotilde Rosa apresenta ousadia na forma como usa estes conteúdos poéticos nas suas obras, dizendo uma vivência, criando um *corpus* de obra que podemos afirmar de nacional. A sua formação não surge, no nosso entender, como redutora de um imaginário seu, surge desafiadora, pois a autora entra e sai, toca e sente, dizendo-se outra na inovação que ricocheteia da sua obra.

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer à Comissão Organizadora do SINFOMAS, na pessoa de Samuel Peruzzolo Vieira, membro da coordenação do SINFOMAS do ISEIT de Viseu - Instituto Piaget, o convite para apresentar o texto para publicação.

REFERÊNCIAS

- Azguime, M. (2005). *Clotilde Rosa – Entrevista*. Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa. http://mic.pt/dispatcher?where=5&what=2&show=0&peessoa_id=109&lang=PT
- Bastos, P. (s.d.). *Clotilde Rosa (1930-2017)*. <https://www.editions-ava.com/pt/clotilde-rosa-1930-2017?orderby=11>
- Cabral, S. (2016). *Educação não Formal e Ensino Artístico no Estado Novo – Entre Paradigmas*. Dissertação de Mestrado em Educação Artística. Universidade de Lisboa. Faculdade de Belas Artes.
- Ferreira, M. P. (2007). *Dez Compositores Portugueses*. Don Quixote.
- Kaasa, A. (2008). *Uma aproximação à estética da obra para piano de Clotilde Rosa* (Tese de Mestrado, Universidade de Aveiro) Repositório Institucional da Universidade de Aveiro. <http://hdl.handle.net/10773/1167>
- Pessoa, F. (1997). *O Marinheiro*. Herdeiros de Fernando Pessoa e Parque EXPO 98. S. A.
- Rosa, C. (1976). *Encontro*. Manuscrito.
- Rosa, C. (2010). *Sonhava de um Marinheiro...* Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa.
- Rosa, C. (2011a). *Cinzas de Sísifo*. Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa.

Rosa, C. (2011b). *Passo Dezebros na Alma*. Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa.

Rosa, C. (2011c). *Quiet Fire*. Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa.

Rosa, C. (2012). *O Fabricar da Música e do Silêncio*. Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa.